

ENDEMIK BUQOQDA YODLANGAN OSH TUZINING AHAMIYATI

Otaboboyeva Gulmiraxon

O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Qo'rg'ontepa Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi maxsus fan o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy hamshira tibbiy muolajalar texnikasini bajarishini bilishi bilan birga, bemorning kasallik tufayli yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo'lgan, ruhiy, ijtimoiy muammolarni aniqlay olishi va shoshilinch holatlarda yordam ko'rsatish, endemic bo'qoqda osh tuzini ahamiyat keng ekanligini yoritib bergan.

Kalit so'zlar: endemic, yod, simptom, diagnostika, trioksin, osh tuzi

Endemik buqoq – bu qalqonsimon bezning yod tanqisligi tufayli kattalashuvi bilan ifodalanadigan kasallik bo'lib, u asosan yod yetishmaydigan hududlarda keng tarqalgan. Yod moddasi qalqonsimon bez gormonlari – tiroksin (T4) va triyodtironin (T3) sintezi uchun zarur bo'lgan muhim mikroelement hisoblanadi. Aholining keng qatlamlari orasida buqoqning oldini olish uchun eng samarali va oddiy vositalardan biri bu – yodlangan osh tuzidir.

Yod tanqisligi va uning oqibatlari

Yod tanqisligi inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, bolalarda aqliy va jismoniy rivojlanishning susayishi, kattalarda esa buqoq, qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi va moddalar almashinuvida muammolarga olib keladi. Homilador ayollarda yod yetishmovchiligi homila rivojlanishida og'ir nuqsonlarga sabab bo'lishi mumkin. Yod tanqisligi aqliy zaiflikning asosiy omilidir. Ma'lumotlarga ko'ra, har yili dunyoda 38 millionga yaqin bola yod tanqisligi xavfi

bilan tugʻiladi. Qolaversa, bu modda yetishmasligi qalqonsimon bez va ovqat hazm qilish organlari faoliyati bilan bogʻliq turli jiddiy kasalliklarni keltirib chiqaradi.

Bundan tashqari, tirnoqlarning tabaqalanishi, soch toʻkilishi, teri quruqlashuvi, uyquchanlik, charchoq ham organizmda yod taqchilligi alomatlaridandir. Shu sababli bu kabi muammolarning oldini olish maqsadida dunyoda osh tuzini yodlash amaliyotidan keng foydalaniladi.

Organizm uchun kerakli boʻlgan yodni turli dengiz mahsulotlarini isteʼmol qilish yoʻli bilan olish mumkin. Bizning mintaqamizda bunday neʼmatlar serob boʻlmagani sababli osh tuzini yodlashga ehtiyoj tugʻiladi.

Yodlangan osh tuzining ahamiyati

Yodlangan osh tuzi yod tanqisligi kasalliklarining oldini olishda oddiy, arzon va samarali vosita hisoblanadi. Bu tuz tarkibiga maxsus usulda yod qoʻshiladi. Yodlangan tuz kundalik ovqatga qoʻshilsa, organizm yodga boʻlgan ehtiyojini toʻliq qoplash mumkin. Buqoqning tarqalishini kamaytirishda yodlangan tuzning roli katta boʻlib, jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti ham ushbu vositani keng qoʻllashni tavsiya etadi. Osh tuzining asosiy tarkibiy qismi natriy boʻlib, u qon aylanishi va qon bosimini boshqarish, asab tizimi hamda mushaklar orasidagi uzviy aloqani taʼminlash vazifasini bajaradi. Uning ikkinchi elementi boʻlgan xlor esa ovqat hazm qilishga yordam beradi.

Yodlangan tuzdan foydalanish boʻyicha davlat siyosati

Koʻplab davlatlar, jumladan Oʻzbekiston ham, yod tanqisligi kasalliklariga qarshi kurash doirasida yodlangan tuzdan foydalanishni targʻib qilmoqda. Maktablar, kasalxonalar va boshqa muassasalarda yodlangan tuz ishlatilishini taʼminlash orqali aholining sogʻligʻini yaxshilash maqsad qilinmoqda. BMT va UNICEF ham bu tashabbusni qoʻllab-quvvatlaydi.

Yodlangan osh tuzini xarid qilishda eʼtibor berilishi kerak boʻlgan jihatlar

Mahsulot yorlig'ida "yodlangan" yoki "yod qo'shilgan" deb yozilgan bo'lishi, yod turi (kaliy yodat yoki kaliy yodid) ko'rsatilgan bo'lishi lozim. Yodlangan tuzning amal qilish muddati 12 oy atrofida bo'ladi. Eng yangi ishlab chiqarilgan mahsulotni tanlash muhim.

Havo, yorug'lik va namlikdan himoyalangan qadoqlangan tuz tanlanishi lozim. Shaffof yoki oddiy qog'oz o'ramlar yodni yo'qotishi mumkin. Sertifikatlangan, ishonchli va rasmiy organlar tomonidan tasdiqlangan ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini tanlang. Xariddan so'ng tuzni qorong'i, quruq joyda va havo o'tmaydigan idishda saqlash kerak, aks holda yod uchib ketadi. Yodlangan osh tuzi – endemik buqoq va boshqa yod tanqisligi bilan bog'liq kasalliklarni oldini olishda ishonchli vositadir. Uni kundalik hayotda doimiy ishlatish orqali sog'lom avlodni tarbiyalash, aqliy va jismoniy rivojlanishda muhim ijobiy natijalarga erishish mumkin. Shu sababli har bir inson o'z salomatligi uchun oddiy, ammo muhim choralarni ko'rishi – yodlangan tuz iste'molini odatga aylantirishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

A.Gadayev. Ichki kasalliklar "Turon Zamin Ziyo", Toshkent, 2014

A.Gadayev, M.F.Ziyayeva, R.Turaqulov. Terapiya. Toshkent 2022

Internet saytlari:

<https://yuz.uz/uz/news/>

www.wikipedia.Uz.